

QO'QON HUNARMANDCHILIK FESTIVALI

Qodirov Muhsinjon Muhtorjon o'g'li

Qo'qon davlat pedagogika instituti Magistratura bo'limi 1-bosqich magistranti
Qo'qon, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqola 2019 yilda Qo'qon shahrida o'tkazilgan I Xalqaro hunarmandchilik festivalining tashkil etilishi yuzasidan olib borilgan ishlar, festival jarayoni va uning umumiy yakunlari haqida ma'lumot va xulosalari haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Qo'qon shahar, Hunarmand uyushmasi, Jahon hunarmandlar kengashi, degrezlik, Xalqaro Hunarmandlar kengashi, Eng yaxshi hunarmand.

Bir necha ming yillardan beri hunarmandchilik insoniyatning mushkulini oson qilib kelayotganligi barchaga ma'lum hisoblanadi. Hunarmandchilik sohasi bugungi zamonaviy davrda ham o'z ahamiyatini saqlab qolayotgan ulkan tarmoqlardan biridir. O'zbekiston Respublikasida ham ushbu yo'nalishga katta e'tibor berilayotganligi ham shundan dalolat beradi.

Azim va navqiron Qo'qon diyori ham qadimda hunarmandchilik markazlaridan biri bo'lib kelgan. Ayniqsa, Qo'qonda hunarmandchilik sohasi Qo'qon xonligi davrida ulkan yutuqlarga erishdi. Xonlik hujjatlariga ko'ra, Qo'qonda hunarmandchilikning miskar, zargar, o'ymakor, kulol, qog'ozgar, to'qimachi, do'ppi tikuvchi, kashtachi, ko'priksoz, temirchi, novvoy, aravaso, baxmalbof, bo'yoqchi, dorukash, devorzan, degrez, ko'nchi, miltiqsoz, nayzagar, panjarasoz, pillakash, po'stindo'z, taqachi, paranjido'z, chevar, chitgar, gilamchi kabi turlari bo'lgan. Qo'qon shahrida hunarmandchilikning keng rivojlanganligini undagi mavjud ko'chalar toponimikasiga ham o'z ta'sirini o'tkazgan. Masalan, degrezlik, baxmalbof kabi ko'chalar shular jumlasidandir.

Zamonaviy Qo'qon shahri ham bugungi kunda yurtimizdagi Samarqand, Buxoro va Xiva kabi hunarmandchilik keng tarmoq yozgan, o'ziga xos hunarmandchilik an'analariga ega shaharlardan biridir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil 1 noyabrdagi "Xalqaro hunarmandchilik festivalini o'tkazish to'g'risidagi" qaroriga asosan milliy hunarmandchilikning yirik va qadimiy maktablaridan biri hisoblangan Qo'qon shahrida an'anaviy tarzda har ikki yilda bir marta xalqaro miqyosda hunarmandchilik festivalini o'tkazish belgilandi.

Ushbu qarorga asosan Qo'qon shahrida birinchi Xalqaro hunarmandchilik festivali 2019 yilning 10-15 sentabr kunlari bo'lib o'tdi. Ushbu festivalini tashkillashtirish jarayonida Qo'qon shahr hokimiyati, O'zbekiston Hunarmandlar uyushmasi Xalqaro Hunarmandlar kengashi (World Craft Council) bilan hamkorlikda ish olib bordi. Festivalda qatnashishni istagan hunarmandlar uchun qulaylik yaratish maqsadida handicrafters.uz sayti ham ishga tushirilganligi ham yurtimiz va jahonning turli burchaklarida faoliyat olib borayotgan hunarmandlarning imkoniyatlarini yanada oshishiga xizmat qildi. Festivalga tayyorgarlik jarayonida shuningdek, "Qo'qon nonlari", "Xo'qandi Latif hunarmandlari", "Adras matolar va milliy do'ppido'zlik", "Qo'qon taomlari va shirinliklari" kabi tadbirlar ham o'tkazish belgilab qoyilgandi. Festival Qo'qon shahrining milliy ramzlaridan bo'lgan, hunarmandchilik sohasining ko'rki hisoblangan Xudoyorxon O'rdasida tashkil etildi. Xudoyorxon O'rdasi atrofida 17 gektar maydon festival ruhiga mos holda qayta jihozlandi va hunarmandlar uchun imkoniyatlar yaratildi.

I Xalqaro hunarmandchilik festivali ramzini tanlash uchun "Hunarmand" uyushmasi tomonidan 2018 yil dekabr oyida ijodiy tanlov e'lon qilindi. Tanlovda mamlakatimizning professional reklama kompaniyalari vakillari, hunarmandlar, rassomlar va talabalar qatnashdi. Tanlov davomida hakamlar hay'ati festivalning ramziy xususiyatlariga, noyob badiiy yechimlariga, badiiy g'oyasiga, festivalning dolzarbligiga, shuningdek xalq amaliy san'ati hunarmandchiligiga alohida e'tibor berdilar. Tanlov davomida 145 ta muallifdan ja'mi 202 ta

festival ramzi loyihasi ko`rib chiqildi. Tanlov yakunida esa Ishmatov Baxtiyor tomonidan tayyorlangan festival ramzi g`olib deb topildi.

Xalqaro hunarmandchilik festivalining ochilish marosimida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, shuningdek Jahon hunarmandlar kengashi raisi Rozi Grinlis, AQShlik mehmon Kerol Roberson Lopeslar nutq so`zladilar.

Birinchi marotaba o`tkazilgan Xalqaro hunarmandchilik festivaliga yurtimizning har bir viloyatidan tashrif buyurgan o`z hunarini ardoqlab kelayotgan ustalarning san`at asarlaridagi o`ziga xos chizgilar, nodir buyumlar o`zbek xalqining milliyligini hunarmandchiligi naqadar rang-barangligining isboti bo`ldi. Festivalda umumiy 83 ta davlatdan hunarmandchilikning 29 yo`nalishi bo`yicha 191 nafar xorijlik hunarmandlar qatnashdi. Ushbu festival ko`rik tanlov tarzida tashkil etilgan bo`lib unda 8 ta nominatsiya bo`yicha jami 24 nafar g`oliblar aniqlanib mukofot egasi bo`ldilar. Ushbu nominatsiyalar orasida “Eng yaxshi hunarmand”, “Eng yaxshi hunarmandchilik maktabi vakili”, “Eng yosh hunarmand”, “Qadimiy hunarmandchilik turini tiklagan hunarmand”, “Qadimiy sulola davomchisi” kabi nominatsiyalar bo`yicha mukofotlar ham o`z egalariga topshirildi. Xalqaro hunarmandchilik festivali doirasida 12 sentabr kuni “Hunarmandchilik va xalq amaliy-san`atini rivojlantirish istiqbollari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo`lib o`tdi. 13 sentabr kuni esa ilmiy-amaliy konferensiyaning ikkinchi seksiyasi “O`rta asrlarda Sharqda badiiy hunarmandchilik an`anlari: mahorat va ilhom manbalari” nomi ostida davom ettirildi.

I Xalqaro hunarmandchilik festivali Qo`qon sharining infratuzilmasiga, uning madaniy qiyofasiga yangicha ko`rinish bag`ishladi. Festivalga tayyorgarlik jarayonida shaharda 10 ta yangi mehmonxona qad ko`targan bo`lsa, 5 ta mehmonxona qayta ta`mirdan chiqarildi. Shahar hududida mavjud bolgan 62 ta tarixiy-madaniy ob`yektlar qayta rekonstruksiya qilindi. Qo`qon shahrining turizm yo`nalishi bo`yicha amalga oshirilayotgan ishlarining rivojlanishiga ushbu Xalqaro hunarmandchilik festivali katta turtki bo`lib xizmat qildi. Har ikki yilda o`tkazilishi rejalashtirilganligi ham sayyohlar oqimining ko`payishiga xizmat qiladi.

Festival davomida Jahon hunarmandlar kengashi raisi Rozi Grinlis tomonidan Qo`qon shahriga “Jahon hunarmandlar shahri” maqomi berilganligi e`tirof etildi. Ushbu unvon 2014-yilda tashkil etilgan bo`lib, bugungi kungacha 16 ta davlatning 36 shahri ushbu unvonga sazovor bo`lgan edi. Qadimiy Xo`qandi Latif shahri esa Mustaqil Davlatlar Hamdo`stligi davlatlari orasida birinchi bo`lib ushbu nomga sazovor bo`ldi. Shu tariqa Qo`qon shahri butun dunyoda o`ziga xos an`ana, madaniyat va milliy uslubiga ega hunarmandchilik shahri sifatida o`zini yana bir bor namoyon qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YHATI.

1. Usmonov Q. O`zbekiston tarixi – T. O`qituvchi – 2018. 135 b.
2. Jo`rayev U. O`zbekiston tarixi – T. O`qituvchi – 2014. 133 b.
3. www.uza.uz
4. www.kun.uz

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENT

Jumamuratova Aziza (O'zbekiston Respublikasi).....	3
Qo'chqarova Shahnoza Anvarbekovna, Iminova Munojot Muhammadovna (Andijon viloyati, O'zbekiston).....	5
Qodirov Muhsinjon Muhtorjon o'g'li (Qo'qon, O'zbekiston).....	7
Раишев Тимур Туляганович (Ташкент, Узбекистан).....	9
Давлатова Саодат Тиловердиевна (Тошкент, Ўзбекистон).....	13
Абдуқодиров Сарвар Бегимқулович (Ўзбекистон, Жиззах вилояти).....	19
Турсунов Бустон Рахмонович, Абдукаримов Джамолиддин	23
Гасимова Тюркан Ильгар кызы (Баку, Азербайджан).....	29
Тожиева Феруза Жумабоевна (Урганч, Ўзбекистон).....	34
Писарев Алексей Александрович (Томск, Российская Федерация).....	38
Бреднева Наталья Алексеевна (г. Кострома).....	42
Гаппаров Бехзод Нематиллаевич, Аббазов Баходир Тоир Угли (г. Джизак, Республика Узбекистан).....	46
Абдрахиева Кымбат Маратовна (Нұр-Сұлтан, Қазақстан).....	50
Линь Шуюй (Китай).....	56
Әлімбаева Сарқыт Бахитқызы, Алтыбай Садуақас Тыныштықұлы (Ақтөбе, Қазақстан).....	59
У Нань, Лю Бо (Далянь, Китай).....	62
Рахимов Шихназар Бектурдиевич (Ўзбекистон).....	66
Djo'raboyva Zilola Maxmudovna, Razzaqova Zuhra Ma'mirjon qizi (Andijon viloyati, O'zbekiston).....	70
Наврузов Сапарбай, Зарипбаева Зебо, Зокиров Миронхо.....	72
Турсунов Бустон Рахмонович, Абдукаримов Джамолиддин	74